

CATEGORY – COMMUNITY, LIVELIHOOD

LANGUAGE – SWEDISH

Strya renhjorden

Samarbete
och interaktion

Olika
inkomstkällor

Stödutforing;
nödfodring

Kalvmarkering
sommartid

Kalvning i hägn

Renskilljning

Slakt

Betesrotation

Höproduktion för
stödutfodring

Leverage from
the EU
2014–2020

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement No. 869471

CATEGORY – COMMUNITY, LIVELIHOOD

LANGUAGE – SWEDISH

Antal renägare,
ålder, heltid/deltid

Renskötarens
välmående

Renens välmående

Kultur, värderingar,
och traditioner

Traditionell kunskap;
Utbildning

Teknologi

Leverage from
the EU
2014–2020

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement No. 869471

CATEGORY – CLIMATE, ENVIRONMENT

LANGUAGE – SWEDISH

Kalvning

Brunst

Rovdjur

Renantal och
välmående

Vårväder;
Snösmältning;
Växtperiodens
början

Sommarväder;
Insekter;
Svamp

Höstväder;
Frost;
Snö och is

Vinterväder;
Snö

Leverage from
the EU
2014–2020

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement No. 869471

CATEGORY – LAND USE

LANGUAGE – SWEDISH

Lantbruk

Skogsbruk

Guldvaskning

Gruvor

Torfproduktion

Vattenkraft

Vindkraft

Infrastruktur
och bebyggelse

Stugor

Sommarbetesland

Leverage from
the EU
2014–2020

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement No. 869471

CATEGORY – LAND USE

LANGUAGE – SWEDISH

Vinterbetesland

Skyddade områden
och friluftsliv

Jakt;
Hundar

Viltturism

Leverage from
the EU
2014–2020

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement No. 869471

Renskötseles bild
och rykte

Renprodukter som
kvalitetsindikator

Urfolksrättigheter

Internationella
policyer

Planering av
markanvändning

Efterfrågan efter kött

Nationell lagstiftning

Kostnader och profit

Kompensation
och subsidier

Förtroende
mellan aktörer

CATEGORY – JOKERS, SURPRISES

LANGUAGE – SWEDISH

Klimatförändring
och dess effekter;
Extremväder

Anpassning till
klimatförändring;
Grön omställning

Pandemier och
restriktioner

Geo-politiska
utmaningar

Leverage from
the EU
2014–2020

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement No. 869471